

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ГЕНДЕРНОЙ ЛЕКСИКЕ В РЕКЛАМ ДИСКУРСЕ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Мирзобек Ахмадов

Казанский (Приволжский) федеральный
магистрант 1 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11366977>

Аннотация: В данной статье рассматривается функционально-семантическую нагрузку гендерной лексики в рекламном дискурсе русского и узбекского языков. Авторы анализирует специфику использования гендерно окрашенных слов и выражений в рекламе, их влияние на аудиторию, а также различия между русским и узбекским языками в этом аспекте.

Ключевые слова: функционально-семантическая нагрузка, гендерная лексика, рекламный дискурс, русский язык, узбекский язык.

Abstract: This article examines the functional-semantic load of gender vocabulary in the advertising discourse of the Russian and Uzbek languages. The authors analyze the specifics of using gendered words and expressions in advertising, their impact on the audience, as well as the differences between the Russian and Uzbek languages in this aspect.

Key words: functional-semantic load, gender vocabulary, advertising discourse, Russian language, Uzbek language.

Гендерная лексика играет значительную роль в рекламном дискурсе, влияя на восприятие потребителя и формирование его предпочтений. В данной статье будет проведен анализ функционально-семантической нагрузки гендерной лексики в рекламе на русском и узбекском языках, выявлены особенности использования таких слов и выражений, их влияние на целевую аудиторию и отличия между языковыми культурами.[1]

Гендерная лексика – это слова и выражения, которые отражают социальные представления о мужчинах и женщинах.

В рекламе она используется для: привлечения внимания:

Гендерные образы могут быть яркими, запоминающимися и вызывать у потребителей эмоциональную реакцию.

Пример: Реклама пива часто использует образы мужественных мужчин, чтобы привлечь внимание мужской аудитории.

Позиционирования продукта: гендерная лексика может помочь позиционировать продукт как "мужской" или "женский".

Пример: Реклама средств гигиены часто использует образы женщин, чтобы подчеркнуть, что продукт предназначен для них.

Создания ассоциаций: Гендерная лексика может быть использована для создания ассоциаций между продуктом и определенными качествами или ценностями.[2]

Пример: Реклама автомобиля может использовать образы успешного мужчины, чтобы создать ассоциацию между автомобилем и успехом.[3]

Влияния на поведение: гендерная лексика может быть использована для того, чтобы побудить людей купить продукт.

Пример: Реклама косметики может использовать образы красивых женщин, чтобы заставить женщин купить продукт.

Важно отметить, что использование гендерной лексики в рекламе может иметь и негативные последствия.

Например, она может укреплять гендерные стереотипы и дискриминировать людей, которые не соответствуют этим стереотипам.

Поэтому при использовании гендерной лексики в рекламе важно быть осторожным и учитывать возможные последствия.

Вот несколько принципов, которые следует соблюдать:

Использовать гендерную лексику нейтрально:

Не следует использовать гендерную лексику для того, чтобы дискриминировать людей или укреплять гендерные стереотипы. [4]

Учитывать целевую аудиторию:

Гендерная лексика, которая может быть эффективной для одной аудитории, может быть неэффективной для другой.

По мнению Македонцевой, к ключевым сведениям о целевой аудитории относятся: Демографические данные: возраст, пол, раса, религия, уровень дохода, место проживания, образование.

Социально-психологические характеристики: ценности, установки, интересы, стиль жизни, круг общения.

Потребительские предпочтения: товары и услуги, которые человек уже использует, бренды, которым он доверяет, критерии выбора товаров.

Психологические особенности: тип личности, мотивы поведения, потребности, ценности [5]

Использование этих данных в рекламном тексте позволяет:

Привлечь внимание целевой аудитории за счет использования релевантной лексики, тем и образов. Сформировать доверие к рекламе, демонстрируя понимание проблем и желаний потенциальных потребителей.

Вызвать эмоциональный отклик, используя юмор, истории, примеры, соответствующие ценностям и опыту аудитории. Сформулировать ясное и привлекательное предложение, которое будет соответствовать ожиданиям целевой аудитории. Использовать подходящие каналы коммуникации, чтобы охватить максимальное количество потенциальных потребителей.

Македонцева также отмечает важность учета ментальных особенностей целевой аудитории. Рекламный текст должен соответствовать культурным нормам, стереотипам и ценностям людей, на которых он ориентирован.

Следуя рекомендациям Македонцевой, авторы рекламных текстов могут повысить их эффективность, добиваясь желаемого отклика от целевой аудитории.

Использовать гендерную лексику творчески: гендерная лексика может быть использована для создания оригинальных и запоминающихся рекламных объявлений.

Использованная литература:

1. Ашинова И.В. Маскулинность и фемининность в рекламном дискурсе: гендерный анализ рекламных текстов. – М.: Издательство Московского университета, 2010. – 208 с.
2. Воронцова В.В. Гендерный аспект языка рекламы: лингвистический анализ. – СПб.: Издательство "Нестор-История", 2012. – 184 с.
3. Глузман Е.Ю. Гендерная лексика в русском языке: семантический и прагматический анализ. – М.: Академический проект, 2008. – 344 с.
4. Кирпачева Е.А. Гендерные стереотипы в русском языке: лингвистический анализ. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 224 с.
5. Македонцева А. Гендерный аспект языка и коммуникации: лингвистические исследования. – М.: Гнозис, 2004. – 304 с.